

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИЗОЛЯТОВ ДЛЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОЗЕР

Кузметов Абдулахмет Раймбердиевич¹, Евнеева Динара Оралбаевна², Абжалелов Ахан Бегманович³

¹д.б.н. профессор университета Альфраганус. г. Ташкент

²докторант Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева

³д.б.н. профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215641>

Аннотация. В ходе исследования проведен анализ микробного разнообразия озера Талдыколь, находящегося под влиянием длительного антропогенного прессинга. Из проб воды выделен 41 изолят бактерий, изучены их культурально-морфологические и физиолого-биохимические свойства. Особое внимание уделено определению их функциональной активности – аммонифицирующей, нитрифицирующей, денитрифицирующей, протеолитической и фосфатмобилизующей. Ряд штаммов проявил выраженную антагонистическую активность в отношении условно-патогенных микроорганизмов, что подтверждает их биотехнологический потенциал. Наиболее перспективными для дальнейшего изучения и практического применения в очистке водоемов оказались изоляты TCH-14, TAQ-1 и TNA-3, обладающие комплексом полезных свойств. Полученные результаты подчеркивают важность озера Талдыколь как источника микроорганизмов для разработки биопрепаратов, направленных на восстановление деградированных водных экосистем [1-3].

Ключевые слова: микроорганизмы, бактериальные изоляты, очистка водоемов.

Abstract. The study analyzed the microbial diversity of Lake Taldykol, which is under the influence of long-term anthropogenic pressure. 41 bacterial isolates were isolated from water samples, their cultural-morphological and physiological-biochemical properties were studied. Particular attention was paid to determining their functional activity - ammonifying, nitrifying, denitrifying, proteolytic and phosphate-mobilizing. A number of strains showed pronounced antagonistic activity against opportunistic microorganisms, which confirms their biotechnological potential. The most promising isolates for further study and practical application in the purification of water bodies were TCH-14, TAQ-1 and TNA-3, which have a range of useful properties. The results emphasize the importance of Lake Taldykol as a source of microorganisms for the development of biopreparations aimed at restoring degraded aquatic ecosystems [1-3].

Keywords: microorganisms, bacterial isolates, purification of water bodies.

Abstrakt. Tadqiqot davomida uzoq muddatli antropogen bosim ta'sirida bo'lgan Toldiko'l ko'lining mikrob xilma-xilligi tahlil qilindi. Suv namunalaridan 41 ta bakterial izolat ajratilib, ularning madaniy-morfologik va fiziologik-biokimyoviy xossalari o'rganildi. Ularning funksional faolligini - ammonifikatsion, nitrifikator, denitrifikator, proteolitik va fosfat mobilizatsiyasini aniqlashga alohida e'tibor qaratildi. Bir qator shtammlar opportunistik mikroorganizmlarga nisbatan aniq antagonistik faollikni ko'rsatdi, bu ularning biotexnologik salohiyatini tasdiqlaydi. Keyinchalik o'rganish va suv havzalarini tozalashda amaliy qo'llash uchun eng istiqbolli izolyatsiyalar TCH-14, TAQ-1 va TNA-3 bo'lib, ular qator foydali

xususiyatlarga ega. Natijalar Toldiko'l ko'lining buzilgan suv ekotizimlarini tiklashga qaratilgan biopreparatlarni ishlab chiqish uchun mikroorganizmlar manbai sifatida muhimligini ta'kidlaydi [1-3].

Kalit soʻzlar: mikroorganizmlar, bakterial izolatlar, suv havzalarini tozalash.

Введение

Водные экосистемы, особенно озера, играют важную роль в поддержании экологического равновесия, обеспечивая саморегуляцию биогеохимических циклов и служа местом обитания для множества организмов. Однако антропогенные нагрузки, такие как сброс сточных вод, накопление органических веществ и биогенов, а также климатические изменения, приводят к деградации озерных экосистем.

Озеро Талдыколь, расположенное в пределах города Астана, является одним из наиболее показательных примеров антропогенного воздействия на водоемы Казахстана. С середины XX века оно использовалось как накопитель сточных вод, что вызвало изменения гидрохимического состава воды, эвтрофикацию и трансформацию микробных сообществ [1]. За десятилетия в озере сформировался специфический микробиоценоз, в котором преобладают микроорганизмы, приспособленные к высоким концентрациям органических веществ и соединений азота и фосфора [2].

Несмотря на неблагоприятные экологические последствия, такие условия создают уникальные возможности для биотехнологии: микроорганизмы, адаптированные к экстремальным факторам, обладают высоким метаболическим потенциалом и могут использоваться для очистки загрязненных водоемов. В мировой практике уже известно применение микробных консорциумов для разложения органических загрязнителей, нитрификации, денитрификации и связывания фосфатов [3,4].

Таким образом, изменение микробного разнообразия озера Талдыколь и выделение активных штаммов с перспективными свойствами является важной задачей. Это позволит не только глубже понять процессы, протекающие в деградационных экосистемах, но и разработать новые биотехнологические подходы к их восстановлению.

Материалы и методы

Пробы воды отбирали летом из разных участков озера Талдыколь с учетом пространственной неоднородности водоема. Были выбраны прибрежная и центральная зоны. Для отбора проб использовали стерильные пробирки объемом 50 мл, которые погружали непосредственно в поверхностный слой воды (0–20 см).

Первичное выделение микроорганизмов

Выделение микроорганизмов проводили методом предельных разведений. Для этого готовили серию десятикратных разведений исходной пробы стерильным физиологическим раствором. Разведения высевали на мясо-пептонный агар (МПА) в чашки Петри, которые инкубировали при температуре 37 °С в течение 24–48 часов. Для выделения чистых культур использовали метод Голда с повторным двукратным пересевом отдельных колоний [5].

Физио-биохимические свойства изучали с помощью комплекса тестов:

- аммонифицирующая активность – по интенсивности разложения органических азотсодержащих соединений;
- нитрифицирующая активность – по образованию нитритов и нитратов;

- денитрифицирующая активность – по восстановлению нитратов до газообразных форм азота;
- протеолитическая активность – по гидролизу белковых субстратов (желатина, казеин);
- фосфатмобилизующая активность (ФМА) – по способности переводить неорганический фосфат в растворимую форму.

Определение антагонистической активности

Антагонистическую активность изолятов определяли методом диффузии в агар. Для этого суспензию активных культур вносили в лунки, подготовленные на агаре с засеянными тест-культурами. После инкубации при температуре 37 °С в течение 24 часов измеряли диаметр зон задержки роста.

Результаты и обсуждения

В ходе микробиологического анализа из озера Талдыколь была выделена 41 чистая культура бактерий, которые прошли комплексное изучение культуральных особенностей, морфологии и физиолого-биохимических свойств. Полученные данные показали, что микроорганизмы этого водоема обладают широким спектром метаболических возможностей, что свидетельствует о высокой адаптивности их сообществ к изменяющимся условиям среды [6].

Результаты функциональных тестов выявили различную степень активности исследованных культур:

- аммонифицирующая способность наблюдалась у большинства изолятов (38 штаммов), что подтверждает интенсивное разложение органических соединений азота;
- процессы нитрификации зарегистрированы у 31 изолята, что свидетельствует о наличии важного звена азотного цикла в микробиоценозе;
- 24 культуры обладали способностью к денитрификации, демонстрируя потенциал удаления из воды избыточных соединений азота;
- 19 изолятов проявили протеолитическую активность, что подтверждает их роль в минерализации белковых субстратов;
- у 23 штаммов выявлены положительные результаты по фосфатмобилизующей активности, что важно для регулирования доступности фосфора в экосистеме.

Дополнительный анализ ферментативных свойств показал, что наряду с метаболизмом азота и фосфора микроорганизмы озера обладают выраженной способностью к деструкции сложных органических соединений. Так, протеолитическая активность была наиболее выражена у изолятов ТАQIII-1, ТНАII-1, ТНАIII-5 и ТСНIII-1. Липолитическая активность обнаружена у 21 штамма, максимальные значения отмечены у культур ТНА-5 (27 ± 2 мм), ТМУIII-12 ($25,5 \pm 3,3$ мм), ТПСI-8 и ТСНIII-2. Фосфатрастворяющую активность проявляли штаммы ТЕНI-1, ТWII-2 и ТНАII-2. Целлюлолитическую активность проявили 16 культур, среди которых выделялись ТСНIII-1, ТСНIII-2, ТНАIII-5 и ТМУIII-13.

Наиболее универсальными оказались изоляты ТСНIII-1, ТСНIII-2 и ТНАIII-5, сочетающие в себе несколько ферментативных активностей (протеолиз, липолиз и целлюлолиз), что делает их особенно перспективными для использования в микробных консорциумах, направленных на биодеструкцию органических загрязнителей.

Особое внимание было уделено способности изолятов подавлять рост условно-патогенных микроорганизмов. В тестах диффузии в агар ряд культур формировал выраженные зоны задержки роста вокруг инокулята.

Наибольшей активностью характеризовались изоляты TCH-14, TNA-3, TPr-3, TAQ-1 и TNA-9. Так, штаммы TCH-14 и TPr-3 ингибировали рост *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella enteritidis* и *Aeromonas punctata*. Изолят TNA-3 был эффективен против *E. coli*, *S. aureus* и *A. punctata*, тогда как TAQ-1 формировал заметные зоны задержки роста *E. coli* и *S. aureus*. Полученные данные свидетельствуют о выраженной антагонистической активности ряда культур, что повышает их ценность для биотехнологических применений.

Сравнение выделенных изолятов с литературными данными по другим водоёмам Казахстана и Средней Азии показывает, что микрофлора озера Талдыколь характеризуется более высокой частотой встречаемости штаммов со сложным типом метаболизма [7]. Вероятно, это связано с длительным воздействием сточных вод, сформировавших сообщество с улучшенными адаптивными возможностями.

Заключение

Комплексное изучение микробного разнообразия озера Талдыколь позволило выделить 41 бактериальный изолят с разным уровнем метаболической активности. Полученные данные подтверждают, что микробное сообщество водоёма является ценным источником микроорганизмов с биотехнологическим потенциалом.

Наиболее перспективными для практического применения оказались штаммы TCH-14, TAQ-1 и TNA-3, обладающие несколькими функциональными активностями (нитрифицирующей, аммонифицирующей, денитрифицирующей, фосфатмобилизующей) и выраженной антагонистической активностью. Эти штаммы могут стать основой для создания микробных препаратов, направленных на снижение биогенной нагрузки и восстановление качества воды в озёрах.

Таким образом, озеро Талдыколь можно рассматривать не только как объект экологической проблемы, но и как источник биологических ресурсов, пригодных для разработки инновационных биотехнологических решений в области очистки воды.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Акбаева Ляйля Хамидуллаевна, Мельдешова Асем Бахытовна, & Макажанов Ерлан Жумабаевич (2022). Антропогенное влияние на талдыкольскую систему озёр в городе Нур-султан. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности, 30 (3), 266-279.
2. Kaitlin L. Reinl, Ted D. Harris, Inge Elfferich, Ayooluwateso Coker, Qing Zhan, Lisette N. De Senerpont Domis, Ana M Morales-Williams, Ruchi Bhattacharya, Hans-Peter Grossart, Rebecca L. North, Jon N. Sweetman, The role of organic nutrients in structuring freshwater phytoplankton communities in a rapidly changing world, *Water Research*, Volume 219, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118573>.
3. Paerl HW, Otten TG. Harmful cyanobacterial blooms: causes, consequences, and controls. *Microb Ecol.* 2013 May;65(4):995-1010. doi: 10.1007/s00248-012-0159-y. Epub 2013 Jan 13. PMID: 23314096.
4. Heintz-Buschart A, Guerra C, Djukic I, Cesarz S, Chatzinotas A, Patoine G, Sikorski J, Buscot F, Küsel K, Wegner C-E, Eisenhauer N (2020) Microbial diversity-ecosystem

- function relationships across environmental gradients. Research Ideas and Outcomes 6: e52217. <https://doi.org/10.3897/rio.6.e52217>
5. Tekebayeva, Z.; Temirbekova, A.; Bazarkhankyzy, A.; Bissenova, G.; Abzhalelov, A.; Tynybayeva, I.; Temirkhanov, A.; Askarova, N.; Mkilima, T.; Sarmurzina, Z. Selection of Active Microorganism Strains Isolated from a Naturally Salty Lake for the Investigation of Different Microbial Potentials. *Sustainability* **2023**, *15*, 51. <https://doi.org/10.3390/su15010051>
 6. Newton RJ, Jones SE, Eiler A, McMahon KD, Bertilsson S 2011. A Guide to the Natural History of Freshwater Lake Bacteria. *Microbiol Mol Biol Rev* 75:.
 7. <https://doi.org/10.1128/membr.00028-10>
 8. Vymazal J. Constructed Wetlands for Wastewater Treatment. *Water*. 2010; 2(3):530-549. <https://doi.org/10.3390/w2030530>